

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7082887>
УДК 617.751

ХОДЬБА НА ЛЫЖАХ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНЫ ЗРЕНИЕ

Э. Отгонбаяр,
студентка 3 курса, лечебно-профилактический факультет
Е.А. Бызов,
доц. кафедры физической культуры,
ФГБОУ ВО УГМУ Министерства здравоохранения,
г. Екатеринбург

Аннотация: Целью статьи является анализ влияния ходьбы на лыжах на органы зрения человека. Зрение – самый мощный источник информации о внешнем мире. 85-90 % информации поступает в мозг через зрительный анализатор, частичное или глубокое нарушение его функций вызывает ряд отклонений в физическом и психическом развитии человека. Доказано, что спортивные упражнения оказывают положительное влияние на организм, в частности на органы зрения, за счёт напряжения различных групп мышц, координации движений и т.д.

Дефицит движений в жизни современного человека неизбежно отражается на функциональных свойствах зрительного аппарата

Ключевые слова: зрение, ходьба на лыжах, зрительный аппарат

SKIING AND THEIR EFFECT ON THE ORGANS OF VISION

E. Otgonbayar,
3rd year student, medical and preventive faculty
E.A. Bizov,
Associate Professor of the Department of Physical Culture,
Ural state medical university,
Yekaterinburg

Annotation: The purpose of the article is to analyze the impact of skiing on the human organs of vision. Vision is the most powerful source of information about the external world. 85-90 % of the information enters the brain through the visual analyzer, partial or deep violation of its functions causes several deviations in the physical and mental development of a person. It has been proven that sports

exercises have a positive effect on the body, in particular on the organs of vision, due to the tension of various muscle groups, coordination of movements, etc.

The lack of movements in the life of a modern person inevitably affects the functional properties of the visual apparatus.

Keywords: vision, skiing, visual apparatus

Актуальность.

При обследовании студентов медицинского вуза было выявлено, что самой распространённой аномалией рефракции является миопия, приводящая к нарушению зрительных функций, встречающаяся практически у каждого третьего студента. Выявлено, что по степени нарушения рефракции значительно преобладают слабая и средняя степени миопии. Полученные результаты позволяют удостоверить наличие негативных тенденций в распространённости аномалий рефракции у студентов-медиков и обуславливают необходимость внесения изменений в существующие подходы к профилактике и лечению миопии, учитывая особенности обучения в медицинском вузе [1-4].

Вступление.

В большинстве районов России, где зима продолжительная и снежная, занятия лыжными гонками – один из самых доступных и массовых видов спорта. Физическая нагрузка при занятиях на лыжах очень легко дозируется как по объёму, так и по интенсивности. Благодаря такому равномерному распределению нагрузки между мышцами хождение на лыжах легче, чем бег такой же интенсивности [3]. Это позволяет рекомендовать лыжи как средство физического воспитания для людей любого возраста, пола, состояния здоровья и уровня физической подготовленности.

Проведение исследования.

Целью нашего исследования является изучение ходьбы на лыжах на функциональное состояние органов зрения. Исследование проводилось на базе УГМУ с середины февраля по конец апреля 2022 года, в него включено 50 студентов, 50 % учащиеся 2 курса и 50 % – 3 курса. Было разработано анонимное анкетирование при помощи Google Forms, состоящее из 10 вопросов и двух блоков.

Результаты

Все студенты в школьные годы и прошлые годы университета пробовали кататься на лыжах. Треть респондентов живут с той или иной формой нарушения зрения вдали или вблизи. Разница между ответами

студентов 2 и 3 курсов несущественна. Результаты заставляют задуматься о необходимости проведения более активной информационной работы для будущих врачей, так как 35 % из студентов не знали, что врачи не советуют заниматься лыжами только при близорукости высокой степени.

Заключение

Красота зимнего пейзажа благотворно действует на нервную систему, корректируя двигательные координации через импульсы, поступающие от периферических отделов зрительного, вестибулярного, проприоцептивного анализаторов [5]. Это дает возможность лыжнику точно приспособлять свои движения к рельефу местности и скорости, быстро заменяя одни динамические стереотипы на другие. При крутых спусках велика роль периферического зрения. Поле зрения лыжников обычно увеличено в результате повышения возбудимости периферических элементов сетчатки.

«Лыжи – вот моя поликлиника, сосны – вот мои доктора», – так сказал П.Ф. Лесгафт – основоположник научной системы физического воспитания в России [6].

Список литературы

- [1] Кадочникова Ю.В. Физическое воспитание студентов, имеющих заболевания органов зрения: учебно-методическое пособие. / Ю.В. Кадочникова, Ж.В. Хорькова – 2017.
- [2] Распространенность аномалий рефракции у студентов медицинского вуза / Н.П. Сетко и др. // Медицинский вестник Башкортостана. – 2017. Т. 12. №. 2 (68). 39-41 с.
- [3] Ляхова Д.В. Влияние ходьбы на лыжах на здоровье человека / Д.В. Ляхова // Вестник научных конференций. – ООО Консалтинговая компания Юком, 2016. №. 7-2. 70-75 с.
- [4] Шохирев В.В. Использование соревновательных форм проведения занятий по физической культуре / В.В. Шохирев // Физическая культура и спорт в жизни студенческой молодежи. – 2019. 110-114 с.
- [5] Рассказов А.В. Катание на лыжах / А.В. Рассказов, А.А. Акинфиева // Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2018. 222-228 с.
- [6] Белкин Г.А., Быков С.А. Лыжи необходимы! / Г.А. Белкин, С.А. Быков // Школа Науки. – 2021. №. 7. 45-46 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Kadochnikova Yu.V. Physical education of students with diseases of the organs of vision: a teaching aid. / Yu.V. Kadochnikova, Zh.V. Khorkov – 2017.
- [2] The prevalence of refractive errors in medical students / N.P. Setko and others // Medical Bulletin of Bashkortostan. – 2017. Vol. 12. No. 2 (68). 39-41 p.
- [3] Lyakhova D.V. Influence of skiing on human health / D.V. Lyakhova // Bulletin of scientific conferences. – LLC Consulting company Yukom, 2016. no. 7-2. 70-75 s.
- [4] Shokhirev V.V. The use of competitive forms of physical culture classes / V.V. Shokhirev // Physical culture and sport in the life of student youth. – 2019. 110-114 p.
- [5] Rasskazov A.V.. Skiing / A.V. Rasskazov, A.A. Akinfieva // Fundamental and applied research: topical issues, achievements and innovations. – 2018. 222-228 p.
- [6] Belkin G.A., Bykov S.A. Skis are required! / G.A. Belkin, S.A. Bykov // School of Science. – 2021. no. 7. 45-46 p.

© Э. Отгонбаяр, Е.А. Бызов, 2022

Поступила в редакцию 11.05.2022

Принята к публикации 25.05.2022

Для цитирования:

Отгонбаяр Э., Бызов Е.А. Ходьба на лыжах и их влияние на органов зрение // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-3(19). С. 24-27. URL: <https://ip-journal.ru/>